

**ASOSIY VA KASBIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH
NUQTAI NAZARIDAN TIZIMLI FIKRLASH KO'NIKMALARINI
RIVOJLANTIRISH**

Madjitova Kamola Azlar qizi¹

¹Toshkent viloyati Chirchiq kasb-hunar maktabi
ingliz tili fani o'qituvchisi

Qarshiyeva Nargiza Xo'janazar qizi²

²Toshkent viloyati Chirchiq kasb-hunar maktabi
ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7514840>

Kalit so'zlar: tizimli yondashuv, tizimli fikrlas, ilovalar, media savodxonligi, media ta'lim, media kontekst, media kontent, tizimlarni xaritalash.

Media savodxonligi bugungi kunda asosiy vakolatlardan biridir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi odamlarning ma'lumotni bilish, idrok etish va qayta idrok etish usullari bilan bog'liq bir qator muammolarni keltirib chiqardi, bu ko'pincha noto'g'ri nutqlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan aniq manipulyativ rivoyat shaklini oladi.

Odamlar haqiqatni noto'g'ri tushunsalar yoki noto'g'ri tasavvurga ega bo'lsalar va jamiyatda sodir bo'layotgan voqealarni ob'ektiv baholay olmasalar va ba'zi kuchlar sun'iy ravishda mojaro va stressli vaziyatlarni keltirib chiqarsa, bu haqiqatni insoniy lashtirmaslik xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Shunga ko'ra, bugungi axborot haddan tashqari yuklanish muhitida analitik, tanqidiy va tizimli fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va rivojlantirish va media gigienasi ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati paydo bo'ladi.

Hozirda bu masalaga munosib e'tibor berilmayapti. Hozircha, media ta'lim rivojlantirish sohasida eng katta muvaffaqiyat tijorat muassasalari tomonidan erishilgan qilindi, davlat muassasalari bo'lsa, maktablar, va oliy ta'lim muassasalari o'quv ichiga media ta'lim dasturlarini o'z ichiga faqat yaqinda harakat qilgan. Aksariyat hollarda, bugungi kunda o'qituvchining tashabbusi bilan o'quv jarayonida amaliy ishlarni qo'llash media-ta'lim tamoyillari va maqsadlarini amalga oshirishga yordam beradi.

Media-ta'lim bo'yicha mutaxassislar A. Fedorov va D. Buringem 'Communication Today' jurnalida chop etilgan intervyusida media-ta'lim va media savodxonligi istiqbollari ijobiy baho berishadi, bu ularning fikriga ko'ra yangi texnologiyalar va ommaviy axborot vositalari paydo bo'lishi bilan yanada rivojlanadi. Bir tomondan, bu mustaqil axborot manbalarining paydo bo'lishini rag'batlantiradi. Boshqa tomondan, axborot hajmining eksponentsial o'sishi kuzatiladi, bu esa o'z navbatida madaniyatlararo va ko'p madaniy xilma-xillik

kabi omillarni hisobga olgan holda media savodxonligining asosiy va kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Media ta'limi va media savodxonligi masalasi tadqiqot yo'nalishini oshirish mavzusi bo'ldi. Bu asosan ilmiy savodxonlik va tanqidiy media ta'limi kontekstida o'rganilgan bo'lib, ular bugungi kunda butun jamiyat bo'ylab texnologizatsiya va raqamlashtirishning dolzarbligini oshirmoqda.

Shu nuqtai nazardan, media savodxonligi ko'nikmalarini etishtirish barcha yosh guruhlari uchun dolzarb bo'lib, media ta'limida qutidan tashqarida, ijodiy usullardan foydalanishga qaratilgan. Xususan, aholining boshqa qatlamlariga qaraganda ko'proq ushbu ta'lim turiga muhtoj bo'lgan keksa yoshdagi fuqarolarning media-ta'limi jarayonida, shu jumladan, axborot manbalari bilan ishlash, media matnlardan foydalanish, yaratish va tanqidiy tahlil qilish uchun zarur bo'lgan bir qator imkoniyatlar va ko'nikmalarni rivojlantirish, va eng yangi texnologiyalar va ommaviy axborot vositalarining qanday ishlashini tushunish interaktiv metodologiyalarni qo'llash va ijodiy seminarlar o'tkazishga yordam beradi

Kundalik hayotning turli kontekstlari va "ishtirok etish madaniyati" orqali media-kompetentsiyalarni etishtirish, media-ta'limga yoshlarning fuqarolik faolligi darajasini oshirish, ularni ijtimoiy amaliyot sohasiga jalb qilish, ularda monitoring, nazorat va malaka oshirish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. davlat muassasalari faoliyatini tekshirish, ularda tenglik va bag'rikenglik tamoyillarini singdirish va ularga turli stereotiplar va xurofotlardan xalos bo'lishga yordam berish.

Tadqiqotchi M. Dezuanni mashhur Minecraft o'yinining media-ta'lim salohiyatini tahlil qildi, bu bolalarning raqamli media savodxonligini quyidagi to'rtta tugun bo'yicha rivojlantiradi: raqamli materiallar, media ishlab chiqarish, kontseptual tushunish va media tahlil Shunday qilib, ushbu kontekstda media savodxonligini juda keng ma'noda aniqlash mumkin – masalan, tizim, tanqidiy va analitik fikrlash ko'nikmalaridan foydalangan holda media-mahsulotni tahlil qilish, baholash va yaratishga imkon beradigan ko'nikma va qobiliyatlar to'plami sifatida. D. Bukingemning fikriga ko'ra, media savodxonligi statik hodisa emas, balki bozorlardagi vaziyat va ijtimoiy munosabatlar rivojlanishining o'ziga xos xususiyati bilan belgilanadigan dinamik ko'nikma va ko'nikmalar to'plamini nazarda tutadi. Olimning fikriga ko'ra, media savodxonligini oshirish quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: texnologiya bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish; yangi marketing amaliyotlari to'g'risida xabardorlikni oshirish va tijorat ishontirishlariga qarshi turishga imkon berish; faol fuqarolikni va

fuqarolik jamiyatida ishtirok etishni rag'batlantirish; yangi ommaviy axborot vositalaridan foydalanish orqali ijodiy va badiiy o'zini namoyon qilishni targ'ib qilish; fan o'quv dasturini taqdim etish "yigirma birinchi asr o'quvchilari" uchun yanada qiziqarli va dolzarb usullarda; global raqobatbardosh media-kontent sanoatining rivojlanishini rag'batlantirish; bilimlar iqtisodiyotining rivojlanayotgan media va texnologiya sohalari uchun inson kapitalini rivojlantirish.

Har qanday ta'lim tizimi iqtisodiyot ehtiyojlarini qondirgan va global muammolarga o'z vaqtida javob bergan taqdiridagina samarali deb hisoblanishi kerak. Bizning tsivilizatsiyamizning yangi texnologik paradigmaga o'tishi, iqtisodiyotning ilm-fanga asoslangan yangi tarmoqlarining paydo bo'lishi va butun jamiyat bo'ylab raqamlashtirish, axborotlashtirish va robotlashtirishning jadal rivojlanishi bilan bog'liq jarayonlar insonning bilim, qobiliyat va ko'nikmalariga qo'yiladigan ko'plab talablarni o'zgartirdi. Ushbu iqlim sharoitida aloqa, etakchilik, jamoaviy ish, moslashuvchan fikrlash, media savodxonligi va tizimlar va tanqidiy fikrlash bilan bog'liq ko'nikmalar to'plami ayniqsa izlanmoqda.

Keng ta'lim metodologiyasi nihoyat o'z kurs ishlatish uchun paydo, axborot miqdori ortadi faqat o'rganish davri cho'zilgan va qiyin to'g'ri ma'lumot conceptualize qilish kabi; bilim endi fikrlash uchun turtki sifatida harakat qilmoqda; mexanik-reproduktiv ta'limga an'anaviy e'tibor va ishchi kuchini tayyorlashning amaldagi tizimi endi mehnat bozori ehtiyojlarini qondirmaydi, tizim endi ijodiy savdolar bilan shug'ullanadigan kerakli miqdordagi malakali mutaxassislarni tarbiyalashga qodir emas. kuchli chiziqli bo'lmagan, ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega polimatlar.

Shu munosabat bilan bugungi kunda ta'lim jarayoni nuqtai nazaridan insonning eng yaxshi, eng kuchli fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradigan individual yo'naltirilgan metodologiya va usullardan foydalanishning dolzarbligi ortib bormoqda. Ushbu turdagi metodologiya, muallifning fikriga ko'ra, u tizimli fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, kelajakdagi pedagogik modellar, xususan, ilg'or pedagogika modeli uchun Markaziy bo'lib, asosiy va kasbiy kompetentsiyalarni rivojlantirish va rivojlantirishga qaratilgan. bilan bog'liq media savodxonligi va media ta'limi.

Adabiyotlar:

1. Altshuller, 1999-Altshuller, G. (1999). Innovatsiya algoritmi: TRIZ, tizimli innovatsiyalar va texnik ijodkorlik. Worcester, Ma: texnik innovatsiyalar markazi, 1999: 312

2. Bukingem, 2009 Yil-Bukingem D. (2009). Raqamli asrda media savodxonligining kelajagi: siyosat va amaliyot uchun ba'zi qiyinchiliklar. Evropada media savodxonligi. Bryussel: EuroMeduc Loyihasi. 13-24 betlar.
3. Kabbedj va boshq., 2017 yil – Kabbedj J. J. (2017)., Jillian P., Elgood S., Ramsey W. S. (2017). Ijtimoiy ish dasturlari uchun media savodxonligini o'qitishni amalga oshirish: to'siqlar va imkoniyatlarni adabiy tahlil qilish. Ijtimoiy muhitda odamlarning xulq-atvori jurnali, 27 (5): 498-513.

